

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA LIDSKÝCH HODNOT V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.¹
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
bohacek.martin@volny.cz

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-20>

Abstrakt

Cílem této statě je posoudit úroveň ochrany autorských děl, výkonů výkonných umělců i jejich zvukových a zvukově obrazových záznamů, rozhlasového a televizního vysílání i databází jako lidských hodnot v digitálním prostředí. Stat' je zaměřena v první kapitole na zkoumání pojmu lidských hodnot i jejich právní ochrany a práv k nim v českém právu. Analyzován je i jejich vztah k pojmům jiné majetkové hodnoty, nehmotné statky a nehmotné věci. S tím souvisí výzkumná otázka, zda lze předměty chráněné autorským právem chápat jako lidské hodnoty. Druhá kapitola se zaměřuje na vybrané otázky autorského práva a práv s ním souvisejících v digitálním prostředí. Vodítkem je Směrnice EU o autorském právu a právech souvisejících na jednotném digitálním trhu a její implementace v připravované novele autorského zákona ČR. K tomu pak se vztahuje posouzení možné kolize ochrany některých předmětů chráněných autorským právem jako lidských hodnot a ochrany jiných lidských hodnot, k nimž jsou tyto předměty užívány i bez svolení jejich autorů, např. výuky a vzdělávání, svobody projevu, výzkumu a získávání informací. Náměty na řešení této kolize budou opřeny o analýzu autorského a ústavního práva ČR i práva EU a jejich výklad.

Abstract

The aim of this article is to assess the level of protection of copyright works, performances of performers and their audio and audio-visual recordings, radio and television broadcasting and databases as human values in the digital environment. The article focuses in the first chapter on the study of the concept of human values and their legal protection and rights to them in Czech law. Their relation to the concepts of other property values, intangible goods and intangible things is also analysed. Related to this is the research question of whether copyrighted objects can be understood as human values. The second chapter focuses on selected issues of copyright and related rights in the digital environment. The guide is the EU Directive on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market and its implementation in the forthcoming amendment to the Copyright Act of the Czech Republic. This involves assessing the possible conflict between the protection of certain copyrighted objects such as human values and the protection of other human values for which they are used without the permission of their authors, such as teaching and learning, freedom of expression, research and obtaining information. Suggestions for resolving this conflict will be based on an analysis of copyright and constitutional law of the Czech Republic and EU law and their interpretation.

¹ Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. je vysokoškolský učitel na katedře podnikového a evropského práva na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil též jako zástupce vedoucího katedry průmyslového vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha, v současné době je zde členem katedry právních disciplín a veřejné správy, kde byl po řadu let prvním vedoucím katedry v době založení této univerzity. Zabývá se dlouhodobě ve své pedagogické, vědecké i publikační práci právem duševního vlastnictví, soutěžním právem, právem informačních a komunikačních technologií a srovnávacím obchodním právem. Kontakt bohacek@vse.cz nebo bohacek@mup.cz. Je členem redakčních rad časopisů Obchodní právo, Průmyslové vlastnictví, Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví a Acta Informatica Pragensia.

Klíčová slova: autorské dílo, výkon výkonného umělce, zvukový a zvukově obrazový záznam, lidská hodnota, nehmotný statek, zákonné licence, směrnice o autorském právu na digitálním trhu, novela autorského zákona

Key words: copyright work, performance of a performing artist, audio and audio-visual recording, human value, intangible goods, statutory licence, directive on copyright in digital market, amendment to copyright act

Laudatio na počest prof. JUDr. Petera Vojčíka, CSc.

Především bych chtěl poděkovat, že jsem měl tu čest mít možnost být přítomen na mezinárodní vědecké konferenci u příležitosti životního jubilea profesora Petera Vojčíka. Při té příležitosti bych chtěl vyjádřit, že si ho velmi vážím. Znal jsem ho z klíčových publikací o právu duševního vlastnictví, resp. o soukromém právu obecně, z jeho postavení vedoucího katedry občanského práva na právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích i z vedoucí role ve skvělém časopisu Duševné vlastnictví. Pokládám však za svůj životní dar, že jsem měl možnost ho poznat blíže jako člověka a snad mohu říci i přítele, ač nás dělí značná geografická vzdálenost. Bylo to na Metropolitní univerzitě Praha, kde jsem vedl první katedru při jejím založení v r. 2001 – katedru právních disciplín a veřejné správy, jež měla zpočátku jen 34 studentů, dnes je to největší soukromá univerzita v ČR. Bylo šťastnou náhodou, když jsme s prof. Ing. Ladislavem Jaklem CSc. uvažovali o vytvoření zvláštního studijního oboru zaměřeného na duševní vlastnictví, že jsme získali k účasti na tvoření tohoto oboru, na katedru, do Oborové rady i do redakční rady časopisu Acta MUP Právní ochrana duševního vlastnictví profesora Petera Vojčíka, jako vynikajícího právníka a pedagoga z tohoto oboru. Prof. Jakl, který již bohužel není mezi námi, se ujal vedení nové katedry a já jsem se pak stal jeho zástupcem. Podařilo se nám akreditovat nejen bakalářské a magisterské, ale i doktorské studium Průmyslového vlastnictví, jako jediný samostatný studijní obor v celé Střední Evropě. A při této společné práci, formování předmětů a výuky, publikací k nim, na konferencích MUP, při obhajobách, zasedání oborových rad i na plesech MUP v Obecním domě jsem měl možnost blíže Petera poznat. Brzy měl můj obdiv nejen pro své hluboké proniknutí do praxe i vědy duševního vlastnictví, ale i pro široký přehled o soukromém právu vůbec, výborné právnícké myšlení a hlavně uvážlivé a moudré řešení různých záležitostí studentů a výuky. V tom se zračila mnoholetá zkušenost univerzitního učitele. Obdivuji a sdílím i jeho vztah k vážné hudbě a mohu říci, že i v tomto smyslu je to člověk mé krevní skupiny. Rád pozoruji i jeho jemné jednání s lidmi a společenský šarm a humor. Velkou poctou pak bylo, když na naší katedře na VŠE v Praze, se kterou také spolupracuje, resp. na naší mezinárodní vědecké konferenci, byl požádán, aby pokřtil knihu s příspěvky mých milých kolegů v oboru z obou našich bratrských zemí k mé životní poctě – tehdy 70. narozeninám. A jsem opravdu velmi rád, že mu mohu tuto službu alespoň zčásti oplatit a být účasten jeho kulatého životního jubilea a laudatia. Peter, buď stále takový, jaký jsi, ještě mnoho let, k radosti lidí okolo Tebe!

Úvod

Cílem této statě je posoudit úroveň ochrany autorských děl, výkonů výkonných umělců i jejich zvukových a zvukově obrazových záznamů, rozhlasových a televizních vysílání i databází jako lidských hodnot v digitálním prostředí. Stať je zaměřena v první kapitole na zkoumání pojmu lidských hodnot i jejich právní ochrany a práv k nim v českém právu.

Analyzován je i jejich vztah k pojmům „jiné majetkové hodnoty“, nehmotné statky a nehmotné věci. S tím souvisí výzkumná otázka, zda lze předměty chráněné autorským právem chápat jako lidské hodnoty? Druhá kapitola se zaměřuje na vybrané otázky autorského práva a práv s ním souvisejících v digitálním prostředí. Vodítkem je Směrnice EU o autorském právu a právech souvisejících na jednotném digitálním trhu a její implementace v připravované novele autorského zákona ČR. K tomu pak se vztahuje posouzení možné kolize ochrany některých předmětů chráněných autorským právem jako lidských hodnot a ochrany jiných lidských hodnot, k nimž jsou tyto předměty užívány i bez svolení jejich autorů, např. výuky a vzdělávání, svobody projevu, výzkumu a získávání informací. Náměty na řešení této kolize budou opřeny o analýzu autorského a ústavního práva ČR i práva EU a jejich výklad. Navazuji na svůj článek, který se z hlediska digitálního prostředí zabýval právními aspekty digitální výuky z hlediska forem výuky (e-learning, online výuka, výzkum české judikatury k digitální výuce, porovnání současné úpravy autorského práva ČR včetně judikatury a nové úpravy v EU).² Obsahem této stati nejsou aspekty ochrany všeobecných osobnostních práv a osobních údajů při užívání předmětů chráněných autorským právem v digitálním prostředí, např. těchto tzv. přirozených práv vyučujícího či studenta při výuce online, které jako odlišné, i když závažné typy lidských hodnot by vyžadovaly samostatný hlubší rozbor.

1. Autorská díla a jiné předměty chráněné autorským právem jako lidské hodnoty

1.1 Lidské hodnoty v českém právu

V současném českém soukromém právu nenalezneme výslovně zmíněné lidské hodnoty jako předměty právní ochrany. V preambuli Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina)³ je uveden obrat „sdílené hodnoty lidství“ a samozřejmě i „lidská práva a základní svobody“, v nadpisu Hlavy II je použita díkce Lidská práva a základní svobody a tam v oddílu prvním Základní lidská práva a svobody. Mezi nimi v čl. 11 i právo vlastnit majetek.

Pokud bychom autorská díla a předměty chráněné autorským zákonem, resp. subjektivní práva k nim vznikající, chápali jako předměty práva duševního vlastnictví, a to jako speciální případ vlastnického práva, lze je pokládat za základní lidské hodnoty, chráněné základními lidskými právy a svobodami v čl. 11. Z takového pojetí vychází Listina základních práv a svobod EU, kde se v čl. 17 odst. 2 jen prohlašuje „duševní vlastnictví je chráněno“, ale není z toho zřejmé, či to právo je, jaké nehmotné předměty duševního vlastnictví to jsou a ani podmínky k jejich ochraně.⁴ Evropská úprava tím zařadila předměty chráněné autorským právem jako součást práv duševního vlastnictví obecně mezi vlastnictví, upraveného v čl. 17 odst. 1 této Listiny EU, tedy do širšího rámce tohoto ústavního práva i lidských hodnot.

² BOHÁČEK, M. Poznámky k autorskopravním aspektům užití autorských děl při digitální výuce (Comments on Copyright Aspects of the Use of Copyright Works in Digital Teaching). *Acta Informatica Pragensia*, 11(2), Praha: VŠE v Praze, 2022, s. 159, ISSN: 1805-4951, dostupné z <https://aip.vse.cz/corproof.php?tartkey=aip-000000-0231> [dostupné 2022/04/29]. <https://doi.org/10.18267/j.aip.178>. Též BOHÁČEK, M. Digitální výuka podle autorského práva České republiky na jednotném digitálním trhu EU. In: ŠKRABKA, J, VACUŠKA, L. (ed.). *Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. Sborník příspěvků k XII. ročníku mezinárodní vědecké konference* [online]. Praha, 06. 11. 2020. Praha: TROAS, s.r.o, 2020, s. 202–213. ISBN 978-80-88055-10-5. eISSN 2571-4082. ISSN 2571-4074. Dostupné z: https://kpep.vse.cz/wp-content/uploads/post/2473/sbornik-2020_color-FINAL_WEB.pdf. Online konference. [dostupné 2022/03/25]

³ Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

⁴ KOUKAL, P. *Autorské právo, public domain a lidská práva*. Brno: Masarykova univerzita (MUNI PRESS), 2019, s. 325-335, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, 647 ISBN 978-80-2109279-2; DOI: <https://doi.org/10.58917/CZ.MUNI.M210-9280-2019>

Systematické zařazení ústavní ochrany předmětů chráněných autorským zákonem je však v české Listině odlišné a diferencované a je ovlivněno spíše mezinárodními lidskoprávními úmluvami.⁵ Autorská díla a výkony výkonných umělců patří jakožto výsledky tvůrčí duševní činnosti mezi hospodářská, sociální a kulturní práva upravená v části čtvrté Listiny – v čl. 34 odst. 1 – který jen ústavní normou stvrzuje, že „práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem“. Tím zákonem u autorských práv a práv souvisejících, resp. práv k databázi je autorský zákon, zákon č. 121/2000 Sb. (dále jen AutZ). Toto zařazení ve třetí skupině ústavních práv - práv hospodářských, sociálních a kulturních konstatuje i odborná literatura ústavního práva - vedle základních, osobních a přirozených práv (oblast první) a politických svobod (část druhá).⁶ Naopak předměty chráněné autorským zákonem, které nejsou výsledkem tvůrčí duševní činnosti, ale organizační a produkční aktivity, jako jsou zvukové a zvukově obrazové záznamy i vysílání rozhlasových a televizních vysílatelů a také tzv. neautorské databáze (jejich obsah) spadají svou povahou do ústavní ochrany vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny. Ochrana vlastnictví je používána jako obecný nástroj i pro ochranu duševního vlastnictví v judikatuře Ústavního soudu,⁷ a to i když se jedná o nehmotné statky chráněné jen relativními majetkovými právy, jako je doménové jméno.⁸ Ostatně za majetek jsou považována i majetková práva autorská, ač je nelze pokládat za nehmotnou věc.⁹

Je tím vyjádřena diferencovanost předmětů ochrany duševního vlastnictví – a nabízí se otázka, zda povahu lidských hodnot mají jen ty předměty chráněné autorským zákonem z první skupiny, spadající pod čl. 34 odst. 1 Listiny. A také, zda se také jedná o „lidská“ práva, když spadají až do třetí skupiny, resp. zda to nejsou jen „základní práva“ ale nikoliv „lidská práva“. Proti tomu lze argumentovat, že nadpis hlavy druhé Listiny - úpravy, které zahrnuje i čl. 34, tedy i práva hospodářská, sociální a kulturní, zní: „Lidská práva a základní svobody“. Lze tedy z tohoto hlediska konstatovat, že se i v čl. 34 jedná o lidská práva, resp. lidské hodnoty.

Vedle zmíněného rozčlenění skupiny předmětů chráněných autorským zákonem do dvou kategorií základních ústavních práv, je nutno ještě připomenout, že u osobnostních autorských práv je silná vazba i na ochranu tzv. přirozených práv – všeobecných práv na ochranu osobnosti v čl. 10 Listiny, resp. i v čl. 7 Listiny z hlediska ochrany soukromí, i když se jedná o speciální případ osobnostních práv autora ve vztahu k jeho dílu (popř. výkonného umělce ve vztahu k jeho výkonu). To povahu předmětů chráněných autorským zákonem jako lidských hodnot jen podtrhuje – ale budeme se tomu ještě podrobněji věnovat. Lidské hodnoty chráněné ústavní právy jsou samozřejmě mnohem širší kategorií, vztahem duševního vlastnictví, resp. zvláště předmětů chráněných autorským zákonem, se budeme ještě zabývat.

1.2 Lidské hodnoty a jiné majetkové hodnoty, nehmotné statky a nehmotné věci

⁵ V koncepci Listiny ČR se odráží pojetí čl. 27 Všeobecné deklarace lidských práv i čl. 15 odst. 1 písm. c) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

⁶ KLÍMA, K. *Ústavní právo srovnávací*. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 111-112 ISBN 978-80-7598-883-6

⁷ Např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 298/09, bod 30 z 1. 3. 2010

⁸ Např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2912/12 z 6. 3. 2014. K tomu uvádí Koukal, že by stejný princip měl platit i pro obchodní tajemství, které je také chráněno pouze relativními majetkovými právy - KOUKAL, P. in VOJČÍK, P. (ed.) *Košické dni súkromného práva I*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2016, s. 461 a násl.; též KOUKAL, P. *Autorské právo, public domain a lidská práva*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 380, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, 647, ISBN 978-80-2109279-2 (brož.) a 978-80-210-9280-8 (online) DOI: <https://doi.org/10.58917/CZ.MUNI.M210-9280-2019>

⁹ TELEČEK, I. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. *Právní rozhledy*, 12/2011, s. 446

Pojem „lidské hodnoty“ je pojem široký a zahrnuje řadu dílčích hodnot, chráněných nejen ústavním právem, ale i právem soukromým. V předchozím občanském zákoníku z r. 1964, v účinnosti v ČR do 31. 12. 2013, se vyskytoval pojem „jiné majetkové hodnoty“, v jeho § 118 odst. 1.¹⁰ Navazoval na vymezení předmětu tohoto občanského zákoníku v jeho § 1 odst. 2, podle něhož upravoval „majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob“ a odkazoval na úpravu těchto vztahů v jiných zákonech, přičemž v odst. 3 zvláště zmínil, že „právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony“, mezi nimiž byl i autorský zákon. Toto vymezení bylo ovšem příliš úzké, protože zákoník ve skutečnosti upravoval i vztahy nemajetkové – především ochranu všeobecných osobnostních práv v 11 a násl. (to by snad mohlo být chápáno jako „ochrana osob“), ale dopadal subsidiárně i na vztahy autorskoprávní, tedy i na autorská osobnostní práva, která byla nemajetková.

Tato obtíž se projevila i ve vymezení předmětu občanskoprávních vztahů, jímž podle § 118 zákoníku byly „věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty“. Věci byly chápány jen jako hmotné předměty nebo přírodní síly ovládané člověkem, pokud slouží lidské potřebě. Užitečnost věci byla v komentářích k tomuto zákoníku kritizována, jako velmi obtížně určitelné kritérium (zůstalo i v současném právu ČR v pojetí věci v právním smyslu – viz dále). Ještě větší problém však byl, že mimo toto vymezení zůstaly nemajetkové či nehmotné (imateriální) hodnoty, resp. nehmotné statky, které jsou ovšem v otázce předmětů chráněných autorským zákonem stěžejní, stejně jako v úvahách o nich jako o lidských hodnotách. Problém mohl být zčásti vysvětlen tím, že předmětem vztahů jsou pak práva k těmto nehmotným hodnotám. Tyto nehmotné statky přesto předmětem občanskoprávních (i obchodněprávních) vztahů byly, jak z hlediska praxe, tak i teorie té doby.¹¹

V občanskoprávní či obchodněprávní rovině pak lidské hodnoty z oblasti předmětů chráněných autorským zákonem, jak byly identifikovány v předchozím bodu, lze z hlediska tehdejší terminologie označit jako nemajetkové či nehmotné hodnoty a některé za jiné majetkové hodnoty, než byly věci a práva.

Z hlediska těchto úvah o pojmu „lidské hodnoty“, má-li být použit v kontextu autorských děl či jiných předmětů ochrany autorského zákona v prostředí soukromého práva, je vhodné zmínit vymezení pojmů „nehmotné statky“ a „duševní vlastnictví“,¹² které pokládám za vhodnější pro vystižení specifik těchto vztahů.

Současný občanský zákoník ČR již vychází z jiných pojmových vymezení – věc v právním smyslu vymezuje jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“ (§ 489). Věci již nejsou jen hmotné předměty, ale člení je na hmotné a nehmotné – a ty chápe jako práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci, bez hmotné podstaty“ (§ 496 odst. 2).¹³ Zatímco v předchozí koncepci byly věci jen jedním z typů předmětů právních vztahů, nová úprava je chápe v podstatě jako synonymum předmětu právního vztahu, resp. poměru, neboť nehmotnou věcí jsou i práva. Pokud však není splněno, že to jejich povaha připouští, autorská díla ani subjektivní práva k nim nehmotnými věcmi nejsou (otázka je, čím takové předměty právních poměrů vlastně jsou, ObčZ to neřeší, jsou nepochybně jiným předmětem právních poměrů – nehmotným statkem). Nedostatek tohoto vymezení spočívá v tom, že omezení na

¹⁰ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (zrušen v ČR k 31. 12. 2013)

¹¹ KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KRÍŽ, J., RŮŽIČKA, M. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Codex, 1994 i KNAP, K., ŠVESTKA, J. *Ochrana osobnosti v československém občanském právu*. Praha: Panorama, 1989

¹² BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, TELEČEK, I. *Pojmové znaky duševního vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2012; VOJČÍK, P. et al. *Právo duševního vlastnictví*. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, 2014, ISBN 978-80-7380-527-2, resp. i výše citovaná publikace vedená K. Knapem.

¹³ Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění změn a doplňků (občanský zákoník – ObčZ)

to, co povaha předmětu právního poměru připouští, se uvádí výslovně jen u práv, a ne u nehmotných statků (či nehmotných hodnot) – tento pojem ObčZ ani nepoužívá. Tento nedostatek je vlastně podobný, jako byl u vymezení předmětu právních vztahů v § 118 předchozího občanského zákoníku, jak bylo poukázáno.

Výhradu ohledně nehmotných statků samých, vyjádřenou již v analýze pojmového vymezení nehmotných věcí, lze aplikovat i na práva k nehmotným statkům, neboť prvky či projevy osobnosti člověka a podobně i osobnostní práva – všeobecná i zvláštní autorská – lze stěží chápat jako věci. Nemají majetkovou povahu a nejsou převoditelná a stěží může obstát koncepce věci, která nemá majetkovou povahu a je nepřevoditelná. Tím spíše by nehmotnou věcí neměly být nehmotné předměty těchto nehmotných práv – samy nehmotné statky (např. obchodní tajemství či doménové jméno, popř. jen relativní práva k nim), které někdy mohou být samostatným předmětem transakcí a tedy i právních poměrů. Podle právní vědy však není chápáno jako součást vlastnictví ani majetkové autorské právo, které se ani se neoceňuje (viz k tomuto problému ve výše citovaných dílech Telce a Koukala), i když přechází na dědice. Shodně to konstatuje komentář Telce a Tůmy – „Literární dílo, jiné dílo umělecké a dílo vědecké je totiž hodnotou nemajetkovou. Jako umělecký či vědecký výtvar představující specifickou kategorii osobního projevu člověka není umělecké dílo věcí v právním slova smyslu, nýbrž je jiným předmětem soukromých práv. Tudíž pro něj neplatí stejný právní režim jako pro věci nehmotné, ať již v podobě majetkového práva či jiné majetkové hodnoty (jakou je např. ochranná známka, obchodní tajemství, know-how aj.).“¹⁴ Převoditelnost sice není uvedena jako pojmový znak věci, ale s pojmem věci je v teorii i v právních systémech obecně převoditelnost spojena.

Vlastnické právo, resp. věcná práva obecně, se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného (§ 979 ObčZ), tedy i kdyby měly být nehmotné statky či práva k nim za nehmotné věci pokládány, nesplňují uvedeno podmínku vymezenou pro věcná, resp. vlastnická práva. Opět i zde jsou ve výčtu jen práva a chybí zmínka o nehmotných statcích, které tuto podmínku nesplňují tím spíše.

Jiný názor na povahu autorského díla a autorského práva k němu vznikajícímu prezentuje komentář Polčáka et al., kde je vysloven názor, že „autorský zákon nezakládá obecné vlastnické právo k autorskému dílu, ale konkrétně k němu definuje subjektivní práva autora (práva osobnostní a majetková). ... Autor nevlastní dílo, ale je v pravém smyslu slova (tj. ve smyslu čl. 11 Listiny) vlastníkem nehmotných věcí – majících povahu ... subjektivních práv (osobnostních a majetkových).“¹⁵ V této otázce sdílím nikoliv tuto koncepci, ale výklad Telce a Tůmy, což podporuje i s nimi shodný závěr analýzy této otázky v dalším velkém komentáři Holcová et al., když o osobnostních autorských právech uvádí, že je „podstatná a jediná možná pro posouzení s ohledem na povahu těchto práv bytostná spjatost osobnostních práv s osobou autora a nerozdílnost od autora“, což vylučuje, že by se jednalo o věc v právním smyslu.

Podobně majetková autorská práva jsou „nepřevoditelná (tedy nezczitelná), nelze je postihnout výkonem rozhodnutí, nelze se jich vzdát“ a právě tato jejich povaha vede autory k závěru, že věci nejsou. To platí i pro práva výkonného umělce. Další práva související i právo pořizovatele databáze (a z ostatních práv duševního vlastnictví práva na označení),

¹⁴ TELEČEK, I., TŮMA, P. *Autorský zákon. Komentář*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 5, ISBN 978-80-7400-748-4

¹⁵ POLČÁK, R. et al. *Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou*. Praha: Leges, 2020, s. 37-38, ISBN 978-80-7502-391-9

ryze majetková, která jsou převoditelná, jsou dle nich věcmi v právním smyslu nesporně, jejich povaha to připouští.¹⁶

1.3 Lze chápat autorská díla a jiné předměty chráněné autorským právem jako lidské hodnoty?

Výchozí otázka zde je, jak široce chápeme výraz „lidské hodnoty“. Je proto nutno zvážit, zda se výrazem lidská hodnota nemíní jen hodnoty chráněné tzv. základními lidskými právy, z první skupiny ústavních práv a svobod, jak byly vymezeny v bodu 1.1, anebo veškeré nehmotné statky chráněné autorským zákonem. Pokud jsou to jen základní lidské hodnoty, týkaly by se zcela jistě ochrany všeobecných osobnostních práv, resp. zvláštních osobnostních práv autorských – autora a výkonného umělce. Protože však do rámce základních lidských práv patří i ochrana práva vlastnit majetek, týkaly by se i majetkových aspektů této skupiny nehmotných statků, byť se o vlastnictví nejedná, jak výše naznačeno. Označení „lidská práva“ a tedy i lidské hodnoty, jejichž pojmový význam analyzuji, se ale v textu Listiny ČR vztahují i na třetí skupiny ústavních práv a svobod, a tedy i na výsledky tvůrčí duševní činnosti, které jsou s člověkem úzce spojeny a představují ochranu jím vytvořených nehmotných hodnot, jak také bylo výše ukázáno. Na vznesenou otázku proto odpovídám kladně a opírám se i o názory právní vědy, které tomu přisvědčují.¹⁷

Nehmotné statky, především výsledky tvůrčí duševní činnosti, představují lidské hodnoty tím, že přinášejí nové poznatky, vytvářejí nové hodnoty kulturní i vědecké, a jsou spjata s osobností svého tvůrce, lze je pokládat i za její výron.

2. Vybrané otázky užívání autorských děl a jiných předmětů chráněných autorským právem v digitálním prostředí

2.1 Způsoby užívání autorských děl a jiných předmětů chráněných autorským právem v digitálním prostředí a jejich lidská hodnota

Autorská díla i ostatní předměty chráněné autorským zákonem jsou běžně užívána v tradičním prostředí, zásadně se souhlasem autora. Nicméně, autorské právo výjimečně umožňuje užívání autorských děl i jiných předmětů chráněných autorským zákonem i bez jeho souhlasu, jako tzv. zákonné výjimky a omezení práva autorského (dále jen zákonné licence). V českém právu jsou upravené obecně v § 29 a násl. AutZ (generální klauzule nebo také tzv. tříkrokový test), opírající se o čl. 9 odst. 2 Bernské úmluvy.¹⁸ Jejich jednotlivé typy pak stanoví v dalších ustanoveních § 30-39b AutZ. Jiný typ zákonné licence není možný, vzhledem k jejich striktně vymezeném rozsahu v uvedených ustanoveních. Dle výslovné dikce § 29 odst. 1 AutZ je „lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem“, tedy ne v případech jiných.¹⁹

¹⁶ HOLCOVÁ, I. et al. *Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů)*. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 30-33, ISBN 978-80-7598-049-6

¹⁷ TELEČEK, I. *Přehled práv duševního vlastnictví.: Lidskoprávní základy, licenční smlouva*. Brno: Doplněk, 2002. KOUKAL, P. *Autorské právo, public domain a lidská práva*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 380, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, 647, ISBN 978-80-2109279-2 (brož.) a 978-80-210-9280-8 (online) DOI: <https://doi.org/10.58917/CZ.MUNI.M210-9280-2019>

¹⁸ Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z r- 1886, revidovaná v dalších změnách a doplňcích – vyhláška č. 133/1980 Sb., ve znění vyhl. Č. 19/1985 Sb.

¹⁹ Nemusí to být jen uvedená ustanovení AutZ, neboť se postupně zcela výjimečně prosadily i úpravy zákonné licence z autorského práva i v jiných zákonech, např. povinné nevýdělečné zveřejnění disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce vysokou školou podle § 47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., které bylo potvrzeno i rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2864/2015 z 29. 10. 2015. Jiným sporným případem bylo odmítnutí Ministerstva zdravotnictví poskytnout informaci, která je předmětem autorského práva, a to podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – k tomu vydal judikát

Tato úprava byla harmonizována i v právu EU v tzv. Informační směrnici,²⁰ která řeší i řadu aspektů užívání autorských děl bez souhlasu autorů na internetu či v síti mobilních komunikací – v prostředí informační společnosti. Tato úprava byla v českém AutZ implementována, pokud se jedná o užití autorských děl v tradičním prostředí, resp. i v obecném prostředí informační společnosti.

Ve stále větším rozsahu jsou autorská díla i další nehmotné statky chráněné AutZ užívány i v digitálním prostředí - v běžné práci uživatelů, mnohdy aniž by k tomu autoři či jiní nositelé práv chráněných AutZ poskytli svolení. Situací, v nichž uživatelé užívají v digitálním prostředí autorská díla (která jsou také v digitální podobě) bez souhlasu jejich autorů, je celá řada. Především to jsou díla již originárně vyjádřená v digitální podobě. Jde ale mnohdy i o díla, vyjádřená původně v tradiční podobě, ale proto, aby bylo možno je užít v digitálním prostředí, bylo nutno je do podoby digitální převést, digitalizovat. Problém souladu s autorským právem pak může být i sama digitalizace, do jaké míry upravené dílo vůbec odpovídá svému předobrazu v tradiční podobě.

Z typů užití autorských děl v digitálním prostředí se zaměřuji na ty, které z hlediska vztahu k dovoleným typům užívání i bez svolení autora – zákonným licencím – jsou nejčastější, popř. budí největší kontroverze. Nelze se na ploše této krátké stati věnovat všem možným typům jejich digitálního užívání, resp. jejich všem aspektům. Vybírám proto jen některé. Kritériem jejich výběru je to, zda jsou užívány k naplnění jiných lidských hodnot, než které reprezentují autorská díla a jiné nehmotné statky chráněné autorským zákonem, a kde tedy může dojít ke kolizi při ochraně různých skupin lidských hodnot, které hodláme podrobit zkoumání v části 3.

Je to především masové prováděné vytěžování textů a dat dostupných v sítích elektronických komunikací včetně pořízení jejich rozmnoženin a extrakce (vynětí), a to jak zvláště pro účely vědeckého výzkumu tak pořizované i pro jiné účely, dále v době světové pandemie covid-19 rovněž masové užití děl a jiných předmětů ochrany při digitální výuce vedené i přeshraničně (aktuální v době omezení pohybu studentů a učitelů přes hranice z důvodu epidemických omezení nebo probíhající války na Ukrajině). Dalším kontroverzním typem užití je digitalizace autorských děl a jiných předmětů ochrany jako kulturního dědictví a možné zpřístupňování jejich digitálních rozmnoženin, zejména jsou-li chráněná díla nebo jiné předměty ochrany nedostupné na trhu. Významným problémem je online sdílení a zpřístupňování nehmotného obsahu chráněného autorským právem bez souhlasu autorů a jiných nositelů práv v rámci služeb pro sdílení obsahu online.

Předmětem vytěžování textů a dat v sítích elektronických komunikací, stejně jako digitální výuky nebo ukládání a sdílení v rámci služeb poskytování obsahu online mohou být různé typy autorských děl, popř. uměleckých výkonů výkonných umělců i jejich zvukových či zvukově obrazových záznamů. Často to může být literární text (při vytěžování textů zejména výzkumné zprávy a výzkumné publikace dostupné na internetu, odborné či jiné články, při digitální výuce především v prezentaci učitele či studenta), ale i fotografie nebo obrázky včetně grafického díla, videa včetně filmu či úryvku z něho, notový zápis i záznam provedení hudebního díla, zobrazení architektonického díla, dramatické dílo a jeho záznam (divadlo), díla pantomimická, ale i vysílání rozhlasových či televizních vysílatelů aj.

Ústavní soud ČR, kde konstatoval, že zde mohlo dojít ke kolizi ústavně zaručených práv na informace podle čl. 17 odst. 1 a 5 Listiny s právy k výsledkům tvůrčí duševní činnosti podle čl. 34 odst. 1 Listiny - Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 3208/16 ze dne 21. 3. 2017 (příznačné ovšem pro téma této statě, že ÚS tento rozpor neřešil a v dovolání zrušil rozhodnutí odvolacího soudu pro zásah práva na spravedlivý proces, neboť obecné soudy se dostatečně nezabývaly splněním podmínek pro odmítnutí žádosti o informace) judikáty dostupné v ASPI Wolters Kluwer ČR

²⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Informační směrnice) dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS> [Cit. 2022-04-29].

V online výuce jsou velmi důležité i interaktivní formy, dílčí testy, vyžádané reakce studentů), skupinové diskuze v rámci dílčích skupinek studentů, ale také od vlastní přednášky i časově již vzdálené prvky, jako jsou domácí práce, vlastní tvorba různých autorských děl včetně výsledku společné tvorby dané skupinky, absolvování průběžných výukových testů aj.

Otázka, zda takto užívaná autorská díla a jiné předměty ochrany také mohou být chápány jako lidské hodnoty, stejně jako při jejich vyjádření v tradiční podobě. Digitální podoba totiž umožňuje snadné užívání, šíření (a to i přeshraniční) i změny chráněných předmětů autorského práva, a tím se mohou stát z výjimečných jedinečných jevů spojených úzce s osobou autora v tradiční podobě, o jejichž lidské hodnotě nejsou pochyby, zcela jinak vnímanými předměty běžné denní potřeby. Právě proto si jejich uživatelé v digitální podobě méně uvědomují jejich autorskoprávní ochranu a potřebu ji znát a respektovat. Nicméně i v této podobě jsou digitálně vyjádřená autorská díla mnohdy vnímána jako významná výtvarná díla, ale i výzkumné práce jako díla vědecká aj. Domnívám se proto, že tyto chráněné předměty neztrácejí svou lidskou hodnotu jen proto, že jsou vyjádřeny v digitální podobě. Neumění se – např. bude-li Mona Lisa vyjádřena digitálně.

2.2 Nová úprava zákonných licencí - Směrnice EU o autorských právech a právech souvisejících na jednotném digitálním trhu a novela autorského zákona ČR

Z hlediska legálních postupů uživatelů je podstatné, zda jsou pokryty buď souhlasem autora, nebo, není-li ho, některou ze zákonných licencí – svolení, které místo autora poskytuje přímo sám zákon. Mohou to být jen závažné případy, která běžně nastávají a jiný postup – licence udělované autorem v každém individuálním případě – by byl v praxi velmi obtížný, a přitom užití autorského díla je ve společenském zájmu, jak je vyjádřeno v citovaných ustanoveních zákona. A právě zde nastává problém – dosavadní právní úprava zákonných licencí v citované Informační směrnici i v národních autorských zákonech (včetně českého AutZ) se výslovně o užití autorských děl v digitálním prostředí nezmiňují. Problém by bylo možno řešit zdánlivě jednoduše – použitím analogie právní úpravy směřované z tradiční podoby užívání i na užívání v digitálním prostředí. Digitální prostředí však umožňuje mnohem širší a pro zájmy autora zranitelnější způsob šíření a užití, než v tradiční podobě. To by však bylo v rozporu s principem kontinentálně-právního typu zákonných licencí, kde je vyloučen jejich širší výklad a aplikace, než je dikce zákona. Vychází se z toho, že podstatou, smyslem úpravy autorských zákonů, je ochrana práv autora. Pokud se pak z této zásady činí výjimka, nelze ji právě proto, že je to pouhá výjimka, vykládat a aplikovat v neprospěch zásady, tedy práv autora a rozšiřovat ji na jeho úkor. Výklad znění autorských zákonů (resp. i zmíněné mezinárodní úpravy či harmonizované úpravy EU autorského práva ohledně zákonných licencí) může být podle tohoto pojetí jen doslovný nebo zužující.

Toto, do jisté míry těžkopádné pojetí, je kritizováno a jsou navrhovány úpravy ve směru k volnější koncepci jen obecné zákonné licence „fair use“ typu amerického autorského práva, kde může soud až v nové konkrétní situaci při výkladu rozhodnout, zda je výjimka přípustná či nikoliv, což lépe odpovídá prudkým změnám ve vývoji technologií i obchodních modelů a způsobu užívání digitálních děl v digitálním prostředí.²¹ Kontinentálně-evropské pojetí se může s technicky novou situací vyrovnat a umožnit jí odpovídající zákonnou licenci, jen novelou zákona. Toto rigidnější pojetí argumentuje potřebou zachování výraznější ochrany autora i v turbulentních změnách.

Rada v současné době běžných činností uživatelů se tak ocitla na hranici legality, aniž by to sami uživatelé či autoři vnímali – na rozdíl od záměrného porušování autorského práva,

²¹ GEIGER, C. et al. Declaration a Balanced Interpretation of the „Three-Step-Test“ in Copyright Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commercial Law* (online). 2010(2), roč. 1, ISSN 2190-3387 dostupné z <http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2621> [Cit. 2022-04-29]

tam, kde si to rušitelé naopak většinou dobře uvědomují. Protože každý stát může ohledně těchto „moderních“ prvků užívání digitálně vyjádřených děl v digitálním prostředí měnit rozsah zákonných licencí různě, byla tato otázka již delší dobu diskutována v EU. Cílem bylo vypracovat a přijmout ohledně kritických typů užívání děl v digitálním prostředí novelu dosavadní úpravy, zakotvené v EU v tzv. Informační směrnici o autorském právu. To se podařilo v přijetí Směrnice o autorském právu a právech souvisejících na jednotném digitálním trhu (tzv. Digitální směrnice o autorském právu).²² Aktivita Komise směrem k novele Informační směrnice ohledně užívání na digitálním trhu započala sice již v r. 2012, oficiální návrh byl ale Komisí podán až v 2016 a po velkých diskuzích v Radě a Evropském parlamentu byla Digitální směrnice nakonec přijata 17. 4. 2019.²³

Text Digitální směrnice je konstruován tak, že se v ní citují jednotlivá ustanovení Informační směrnice a také ustanovení Směrnice o ochraně databází,²⁴ která jsou novou Digitální směrnicí novelizována, resp. doplňována, většinou jako nové či upřesněné zákonné licence směřované do digitálního prostředí. Obě původní směrnice i novou směrnicí je novelizující je proto nutno číst a vykládat spolu. Kontroverzní povaha Digitální směrnice se projevuje i v potřebě výkladu záměru normotvůrců v nebývale vysokém počtu článků Preambule (86), ač jde jen o novelu.

Digitální směrnice měla být v členských státech EU implementována do 7. 6. 2021. I když byl návrh novely AutZ ČR včas na Ministerstvu kultury připraven a prošel mezirezortním připomínkovým řízením, přijmout ji se do odevzdání tohoto textu do redakce nepodařilo, jistě vlivem náročného období pandemie covid-19, voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu a nyní války na Ukrajině, což vážalo a váže aktivity legislativy jinými aktuálními prioritami. Navržený text novely z r. 2019 i podle Důvodové zprávy předcházející vlády z r. 2021 ve vysokém stupni vychází z Digitální směrnice, stejně jako obsahově shodný návrh novely s Důvodovou zprávou předložený hned po volbách novou vládou v listopadu 2021.²⁵

Úzký rozsah této stati nedovoluje rekapitulovat jednotlivá ustanovení Digitální směrnice a navržené novely AutZ. V další části se budeme věnovat řešení kolizí v ochraně některých lidských hodnot, které reprezentují některá tato práva a nově zakotvené zákonné licence.

3. Užívání předmětů chráněných autorským právem k naplnění jiných lidských hodnot a cesty k řešení možných kolizí v ochraně lidských hodnot obou skupin

Předměty chráněné autorským právem reprezentují určité lidské hodnoty, a jako takové jsou chráněny především právě autorským zákonem, popř. Listinou, ale i dalšími předpisy českého práva, mezinárodními úmluvami a právem EU, jak bylo analyzováno výše. Pokud

²² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. 4. 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES ze dne 17. 4. 2019 (Digitální směrnice), Úřední věstník EU L 130, ročník 62, české vydání 17. 5. 2019 (Text s významem pro EHP) dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=pt> [Cit. 2022-04-29].

²³ ROMERO-MORENO, F. 'Upload filters' and human rights: implementing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market. *International Review of Law, Computers & Technology*, (2020/1), 1–31. doi:10.1080/13600869.220.1733760. hdl:2299/20431. ISSN 1360-0869 [Cit. 2022-04-29].

²⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27. 3. 1996, s. 20), dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/auto/?uri=oj:l:1996:077:TOC> [Cit. 2022-04-29].

²⁵ Návrh novely autorského zákona č. 31/0 z 11. 11. 2021 - zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (9. volební období), předložený vládou ČR, resp. ministrem kultury ČR, dostupný z <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=31&CT1=0> [Cit. 2022-04-29].

však je uživatelé směřují k naplnění jiných lidských hodnot, může se ochrana předmětů autorského práva jako lidských hodnot dostat do kolize s ochranou těchto jiných lidských hodnot. Řešení těchto kolizí v digitálním prostředí je zakotveno jednak právě v analyzované Digitální směrnici v rámci zákonných licencí (podpořených i výkladovým návodem smyslu úpravy v Preambuli), ale též v ústavním právu i praxi Ústavního soudu při řešení kolize jednotlivých lidských práv a svobod. Jednotné obecné řešení kolize ochrany různých lidských hodnot, které mají přednost před kterými, přitom Ústavní soud ve své praxi nekonstatuje. Zdůrazňuje naopak, že je třeba podrobně smysl a spravedlivé řešení těchto kolizí posoudit, a pokud to obecné soudy v předchozích stupních řízení nečinily, vrací jim k novému posouzení a doplnění podle čl. 36 Listiny v rámci zásahu práva na řádný proces, ostatně jako další typ ochrany lidských hodnot.

Posuzování kolize ústavní ochrany předmětů chráněných autorským právem jako lidských hodnot s ústavní ochranou jiných lidských hodnot Ústavní soud již několikrát řešil, i když těchto případů je dosud relativně málo. Několikrát se takto zabýval příliš přísnou aplikací dohledu kolektivních správců nad porušováním autorského práva v hraničních případech, např. ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení za domnělé veřejné užívání rozhlasového vysílání prodavačkou v prodejně a servisu jízdních kol.²⁶ Jiný byl případ sporu o použití kritické parodie a úpravy audiovizuální reklamy ČEZ hnutím Greenpeace ČR, kde sice Ústavní soud konstatoval kolizi jednotlivých lidských práv (a tedy i lidských hodnot spočívajících v ochraně svobody projevu a naopak ochrany výsledků tvůrčí duševní činnosti), ale odkázal na zákonnou licenci pro parodii podle AutZ a případ vrátil obecným soudům pro nedostatečné posouzení, a proto zásah do práva stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny.²⁷ Na podobnou kolizi mezi ochranou výsledků tvůrčí duševní činnosti (autorského práva) a svobodným přístupem k informacím, jako kolize dvou typů lidských hodnot, kterou řešil již Ústavní soud ČR, jsme upozornili (nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3208/16 ze dne 21. 3. 2017 v poznámce 19).²⁸

Digitální směrnice se ovšem zabývá novým typem kolizí vyplývajících z digitálního prostředí, které dosud Ústavní soud ani obecné soudy neřešily, a které jsou na hranici legality z hlediska současného práva. První z příkladů užití autorských děl a jiných chráněných předmětů v digitálním prostředí je vytěžování textů a dat z autorských děl či jiných předmětů ochrany. Digitální směrnice v čl. 3 stanoví pro účely vědeckého výzkumu novou zákonnou licenci výzkumným organizacím a institucím kulturního dědictví, ale jen, pokud mají k dílům a chráněným předmětům, z nichž provádějí vytěžování, zákonný přístup. Rozmnoženiny a extrakce takto získané musí být uloženy s vhodnou úrovní zabezpečení, nikoliv např. na veřejných místech. Smějí být uchovávány pro účely vědeckého výzkumu včetně ověření jeho výsledků. Nositelé práv mohou uplatňovat nezbytně nutná opatření k bezpečnosti a integritě sítí a databází.

Další typ zákonné licence umožňuje dle čl. 4 vytěžování dat pro jiné účely, než vědecký výzkum, ale rozmnoženiny a extrakce smějí být v tomto případě uchovávány jen po dobu nezbytnou pro toto vytěžování – výjimka platí za podmínky, že nositelé práv výslovně nevyhradili užití děl a jiných chráněných předmětů vhodným způsobem, např. strojově čitelné prostředky v případě obsahu zpřístupněného veřejnosti online. V obou případech se zákonnými licencemi řeší kolize mezi svobodou vědecky bádát, popř. umělecky tvořit podle

²⁶ Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3076/13 – 1 ze dne 15. 4. 2014, dostupné z ASPI Wolters Kluwer ČR

²⁷ Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3169/19 ze dne 31. 3. 2020 dostupné z ASPI Wolters Kluwer ČR

²⁸ BOHÁČEK, Martin. Comments on the jurisprudence of the Constitutional Court of the Czech Republic on copyright. In: ŠKRABKA, Jan, GRMELOVÁ, Nicole (ed.). Challenges of Law in Business and Finance. Conference proceedings 13th International Scientific Conference „Law in Business of Selected Member States of the European Union” [online]. Prague, 04.11.2021 – 05.11.2021. Bucharest, Paris, Calgary : ADJURIS – International Academic Publisher, 2021, s. 231–246. eISBN 978-606-95351-1-0. Dostupné z: <http://adjuris.ro/reviste/clbf/Challenges%20of%20Law%20in%20Business%20and%20Finance.pdf>.

čl. 15 odst. 2 a svobody projevu a práva na informaci podle čl. 17 Listiny jako lidských hodnot a jejich jiného typu - ochrany výsledků tvůrčí duševní činnosti dle čl. 34 odst. 1 Listiny.

Použití autorských děl a jiných chráněných předmětů v digitální výuce je aplikací svobody učitele i studenta vědecky bádát, popř. umělecky tvořit podle čl. 15 odst. 2 Listiny, ale i jeho svobody projevu a práva na informaci podle čl. 17 a práva na přípravu k povolání podle čl. 26 odst. 1 a zejména práva na vzdělání podle čl. 33 Listiny. Vzdělání jako lidská hodnota je velmi důležité. Pokud je proto užito autorské dílo a jiné chráněné předměty jen k ilustraci výuky (učitelem nebo studentem), není tím ohroženo společenské hospodářské uplatnění tohoto díla, a tedy ani jeho lidská hodnota. To řeší v Digitální směrnici zákonná licence pro užití těchto chráněných nehmotných statků v digitální výuce. Podle ní jsou státy EU povinny novou úpravu výukové zákonné licence promítnout do svého zákonodárství.

Aby se však z omezeného užití v rámci digitální výuky nestalo všeobecné ukládání užitých chráněných předmětů na veřejných místech a jejich zpřístupňování veřejnosti bez souhlasu autorů užitých děl, stanoví Digitální směrnice v čl. 5 odst. 1, že digitální výuka musí „probíhat na zodpovědnost vzdělávacího zařízení v jeho prostorách nebo na jiných místech anebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického prostředí přístupného pouze žákům nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího zařízení a je doplněno uvedením zdroje včetně jména autora, je-li to možné.“ Tím jsou zájmy autorů chráněny. Významné je zejména zabezpečené digitální prostředí, které dosud řada vzdělávacích institucí nezajišťovala. Pokud je online výuka vedena přes hranice a je prováděna v souladu s Digitální směrnici i s vnitrostátními předpisy členského státu, kde se vzdělávací zařízení nachází, posuzuje se podle tohoto práva i výuka v zemi, kam online výuka vzdáleně dopadá na tam pobývajících studenty (přeshraniční dopad).

Řeší však také kolizi, která v dosavadním právu zůstávala obvykle nepovšimnuta. Digitální směrnice totiž čl. 5 odst. 2 státům EU umožňuje „vyloučit či omezit na určité způsoby nebo typy děl – jako je materiál primárně určený pro vzdělávací trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu snadno dostupné vhodné licence k potřebám jim odpovídajícím a specifickým rysům vzdělávacích zařízení.“ Tato výuková autorská díla či jiné autorským právem chráněné předměty totiž jsou primárně určena pro výuku a jejich užití jiným učitelem nebo studentem bez svolení autora není jen pouhou ilustrací výuky, ale samou výukou. Takové užití znamená výrazný negativní zásah do lidských i hospodářských zájmů autora - učitele. Na tuto kolizi povinně zavedené zákonné licence a možností státu ji vyloučit ohledně výukových materiálů a notových zápisů upozornil i Barták.²⁹ Podle této úpravy když stát EU vyloučí či omezí aplikaci nové zákonné výukové licence pro výukové materiály a notové zápisy, „přijme nezbytná opatření k náležitě dostupnosti a viditelnosti licencí povolujících užití děl či jiných předmětů ochrany při digitální výuce pro vzdělávací zařízení“. Pokud tuto zákonnou výjimku členský stát přijme i pro tato díla, může podle čl. 5 odst. 4 stanovit pro nositele práv spravedlivou odměnu za jejich užití. Těmito regulemi a kompenzacemi se vyrovnává tato kolize lidských hodnot.

Poslední kolize, kterou jsme výše vybrali z možného velkého množství jiných, spočívá v nové zákonné licenci pro užití chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online dle čl. 17 Digitální směrnice, ale i když je z nových typů nejkontroverznější, nemůžeme se jí v tomto omezeném rozsahu věnovat jinak, než velmi stručně. Poskytovatelé těchto služeb provádějí sdílení veřejnosti tím, že poskytují veřejnosti přístup k dílům jiných nositelů práv chráněných autorským právem, jež jsou online sdíleným obsahem nahraným smluvními uživateli svých stránek, resp. virtuálního digitálního prostoru, a jsou přitom povinni získat od nositelů práv svolení ke sdílení či zpřístupnění chráněných předmětů

²⁹ SRSTKA, J. et al. *Autorské právo a práva související*. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019, s. 417, ISBN 978-80-7502-386-5

veřejnosti, např. uzavřením licenční smlouvy. Takové svolení se vztahuje i činnost na uživateli služeb, které na jejich stránky chráněný obsah vkládají, pokud nejednají v podnikatelské činnosti a nevytvářejí tím významné příjmy. Opět se zde objevuje kolize svobody projevu a práva na informaci podle čl. 17 s právem na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti podle čl. 34 odst. 1, ale i ochrany vlastnictví nositelů práv dle čl. 11 Listiny.

Poskytovatel těchto služeb odpovídá vůči nositelům práv, nebylo-li jimi svolení poskytnuto, ledaže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí k získání svolení od nositelů práv i k zajištění nedostupnosti konkrétních děl, o nichž mu nositelé práv poskytli relevantní a nezbytné informace a ihned poté, co obdržel dostatečně odůvodněné oznámení, přístup k chráněným předmětům odstranil ze svých stránek. Pokud poskytoval tyto služby alespoň po dobu tří let a má roční obrát alespoň 10 milionů eur, anebo průměrný měsíční počet jedinečných návštěvníků na jeho stránky překročil 5 milionů, je poskytovatel navíc povinen vynaložit veškeré úsilí k zamezení budoucímu neoprávněnému opětovnému nahrání těchto chráněných předmětů na své stránky. Tato pravidla ovšem Digitální směrnice doprovází řadou omezení a nástrojů.

Závěr

Z provedených analýz je zřejmé, že i když podle dosavadního autorského práva ČR je užití autorských děl a jiných předmětů chráněných autorským právem v digitálním prostředí nevyjasněné a výslovně neupravené, byla již v r. 2019 přijata Směrnice EU o autorském právu a právech souvisejících na digitálním trhu (tzv. Digitální směrnice) a v ČR je připravena a projednávána novela AutZ ji implementující. Tato úprava vychází z vysoké úrovně ochrany autorských práv a jiných chráněných předmětů, a to jak v soukromém, resp. autorském právu, tak v právu ústavním. Zde pak bylo konstatováno, že výsledky tvůrčí duševní činnosti, i když je jejich ochrana zařazena v čl. 34 odst. 1 Listiny - až ve třetí skupině lidských práv a svobod - lze pokládat obecně za lidské hodnoty chráněné lidskými právy. Bylo též konstatováno, že pojem „lidské hodnoty“ české právo výslovně nevymezuje, ale lze je označit v soukromém právu jako nemajetkové hodnoty, popř. zčásti i předměty chráněné jinými majetkovými právy ve smyslu předchozího občanského zákoníku ČR z r. 1964, resp. za nehmotné statky. Výsledky tvůrčí duševní činnosti však nelze pokládat za nehmotné věci, resp. práva k nim za práva vlastnická, a to ani majetkové právo autorské, i když lze na ně doplňkově vztáhnout i ochranu podle čl. 11 Listiny v širokém chápání ústavního práva na ochranu vlastnictví.

Stať dále v části druhé zkoumala vybrané způsoby užití předmětů chráněných autorským právem v digitálním prostředí. Výběr způsobů digitálního užití, které byly zkoumány, byl odvozen od úpravy Digitální směrnice. Zmíněn byl smysl a vznik této směrnice i připravená novela AutZ ČR, která ji implementuje. Bylo též potvrzeno, že lze za lidské hodnoty pokládat i autorské díla a jiné předměty chráněné autorským právem, i když jsou vyjádřeny v digitální podobě. Ve třetí části pak bylo poukázáno na některé případy kolizí ochrany výsledků tvůrčí duševní činnosti (podle čl. 34 odst. 1 Listiny) a jiných lidských hodnot, k jejichž naplnění byly chráněné předměty využívány, resp. byly i citovány některé judikáty Ústavního soudu ČR, pokud se těmito kolizemi zabývaly. Zvláště byly analyzovány kolize mezi uvedenou ochranou různých typů lidských hodnot a jejich individuální řešení v konkrétních případech. Stať se pak podrobně zaměřila na posuzování těchto možných kolizí ochrany lidských hodnot při vytěžování dat pro účely vědeckého výzkumu i mimo něj, dále při digitální přeshraniční výuce a konečně při sdělování a zpřístupňování předmětů chráněných autorským právem veřejnosti v rámci služeb sdílení obsahu online. Vesměs se jedná o nové typy zákonných licencí a postupů k jejich uplatnění podle Digitální směrnice, kde jsou v její úpravě zohledněny požadavky na ochranu různých typů lidských hodnot.

Literatúra

1. BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, ISBN 80-245-0463-4
2. HOLCOVÁ, I. et al. *Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů)*. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 30-33, ISBN 978-80-7598-049-6
3. KLÍMA, K. *Ústavní právo srovnávací*. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 111-112 ISBN 978-80-7598-883-6;
4. KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KRÍŽ, J., RŮŽIČKA, M. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Codex, 1994 ISBN 80-901185-3-4
5. KNAP, K., ŠVESTKA, J. *Ochrana osobnosti v československém občanském právu*. Praha: Panorama, 1989 ISBN 8070380144 9788070380147
6. KOUKAL, P. *Autorské právo, public domain a lidská práva*. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 380, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, 647, ISBN 978-80-2109279-2 (brož.) a 978-80-210-9280-8 (online) DOI: <https://doi.org/10.58917/CZ.MUNI.M210-9280-2019>
7. POLČÁK, R. et al. *Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou*. Praha: Leges, 2020, s. 37-38, ISBN 978-80-7502-391-9
8. SRSTKA, J. et al. *Autorské právo a práva související*. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019, s. 417, ISBN 978-80-7502-386-5
9. TELEC, I. *Pojmové znaky duševního vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2012 ISBN 978-80-7400-425-4
10. TELEC, I. TŮMA, P. *Autorský zákon. Komentář*. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 5, ISBN 978-80-7400-748-4
11. VOJČÍK, P. et al. *Právo duševního vlastnictví*. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, 2014, ISBN 978-80-7380-527-2
12. BOHÁČEK, M. Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce (Comments on Copyright Aspects of the Use of Copyright Works in Digital Teaching). *Acta Informatica Pragensia*, 11(2), Praha: VŠE v Praze, 2022, s. 159, ISSN: 1805-4951, dostupné z <https://aip.vse.cz/corproof.php?tartkey=aip-000000-0231> [dostupné 2022/04/29] <https://doi.org/10.18267/j.aip.178>
13. BOHÁČEK, Martin. Comments on the jurisprudence of the Constitutional Court of the Czech Republic on copyright. In: ŠKRABKA, Jan, GRMELOVÁ, Nicole (ed.). *Challenges of Law in Business and Finance. Conference proceedings 13th International Scientific Conference „Law in Business of Selected Member States of the European Union”* [online]. Prague, 04.11.2021 – 05.11.2021. Bucharest, Paris, Calgary : ADJURIS – International Academic Publisher, 2021, s. 231–246. eISBN 978-606-95351-1-0. Dostupné z: <http://adjuris.ro/reviste/clbf/Challenges%20of%20Law%20in%20Business%20and%20Finance.pdf>.
14. BOHÁČEK, M. Digitální výuka podle autorského práva České republiky na jednotném digitálním trhu EU. In: ŠKRABKA, J, VACUŠKA, L. (ed.). *Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. Sborník příspěvků k XII. ročníku mezinárodní vědecké konference* [online]. Praha, 06. 11. 2020. Praha: TROAS, s.r.o, 2020, s. 202–213. ISBN 978-80-88055-10-5. eISSN 2571-4082. ISSN 2571-4074. Dostupné z: https://kpep.vse.cz/wp-content/uploads/post/2473/sbornik-2020_color-FINAL_WEB.pdf. Online konference. [dostupné 2022/04/29]
15. GEIGER, C. et al. Declaration a Balanced Interpretation of the „Three-Step-Test“ in Copyright Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commercial Law* (online). 2010(2), roč. 1, ISSN 2190-3387 dostupné z <http://>

//www.jipitec.eu/issues/jipitec -1-2-2010/2621 [Cit. 2022-01-23] urn:nbn:de:0009-29-26212

16. ROMERO-MORENO, F. 'Upload filters' and human rights: implementing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market. *International Review of Law, Computers & Technology*, (2020/1), 1–31. doi:10.1080/13600869.220.1733760. hdl:2299/20431. ISSN 1360-0869 [Cit. 2022-04-29]
17. TELEC, I. Duševní vlastnictví a jeho vliv na věc v právním smyslu. *Právní rozhledy*, 12/2011, s. 446; ISSN 1210-6410
18. TELEC, I. *Přehled práv duševního vlastnictví.: Lidskoprávní základy, licenční smlouva.* Brno: Doplněk, Roč.10, č.4 (2002) Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN: 1210-9126 (tištěné), ISSN: 1805-2789 (online)
19. VOJČÍK, P. (ed.) *Košické dni súkromného práva I.* Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2016, s. 461 a násl.; ISSN 2644-528X
20. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
21. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění změn a doplňků
22. Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění změn a doplňků (občanský zákoník – ObčZ)
23. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (v ČR zrušen k 31. 12. 2013)
24. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění změn a doplňků
25. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků
26. Návrh novely autorského zákona č. 31/0 z 11. 11. 2021 - zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (9. volební období), předložený vládou ČR, resp. ministrem kultury ČR, dostupný z <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=31&CT1=0> [Cit. 2022-04-29].
27. Listina základních práv EU, Úřední věstník C, č. 12016P/TXT, účinnost 1. 12. 2009
28. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27. 3. 1996, s. 20), dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/auto/?uri=oj:l:1996:077:TOC> [Cit. 2022-04-29].
29. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (*Informační směrnice*) dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS> [Cit. 2022-04-29].
30. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. 4. 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES ze dne 17. 4. 2019 (*Digitální směrnice*), Úřední věstník EU L 130, ročník 62, české vydání 17. 5. 2019 (Text s významem pro EHP) dostupné z <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=pt> [Cit. 2022-04-29].
31. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z r- 1886, revidovaná v dalších změnách a doplňcích – vyhláška č. 133/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb.
32. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 3208/16 ze dne 21. 3. 2017 dostupné z ASPI Wolters Kluwer
33. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3076/13 – 1 ze dne 15. 4. 2014, dostupné z ASPI Wolters Kluwer ČR
34. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3169/19 ze dne 31. 3. 2020 dostupné z ASPI Wolters Kluwer ČR

35. Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 298/09, bod 30 1. 3. 2010 dostupné z ASPI Wolters Kluwer
36. Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2912/12 z 6. 3. 2014 dostupné z ASPI Wolters Kluwer ČR
37. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2864/2015 z 29. 10. 2015 dostupné z ASPI Wolters Kluwer